

В.М. Остапко, Е.Г. Муленкова

НОВЫЕ ВИДЫ ВО ФЛОРЕ ДОНБАССА

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Донецкий ботанический сад»

Впервые для флоры Донбасса приведены 25 автохтонных видов из родов *Asplenium* – 2, *Astragalus* – 1, *Cardamine* – 1, *Carex* – 1, *Centaurium* – 1, *Crataegus* – 1, *Elatine* – 1, *Galium* – 1, *Gypsophila* – 1, *Juncus* – 1, *Peucedanum* – 1, *Phragmites* – 1, *Pilosella* – 1, *Potamogeton* – 1, *Rosa* – 4, *Scirpus* – 1, *Taraxacum* – 4, *Typha* – 1 и 9 адвентивных и дичающих из культуры – *Anthyllis* – 1, *Euphorbia* – 1, *Papaver* – 2, *Pistia* – 1, *Rosa* – 1, *Taraxacum* – 2, *Tulipa* – 1.

Ключевые слова: флора, Донбасс, флористическая находка, автохтонный вид, адвентивный вид

Цитирование: Остапко В.М., Муленкова Е.Г. Новые виды во флоре Донбасса // Промышленная ботаника. 2023. Вып. 23, № 2. С. 4–11. DOI: 10.5281/zenodo.10048662

Введение

Экспедиционные обследования территории Донецкой и Луганской Народных Республик, рассматриваемой нами как Донбасс, а также критическая обработка материалов фонда Гербария ФГБНУ «Донецкий ботанический сад» (DNZ) ежегодно приносят флористические находки. В 2010 г. был опубликован список флоры этого региона [18], а в последующие годы вышел ряд работ, существенно его дополнивший [9, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28]. Флористический состав территории Донбасса увеличился также за счет трех новых для науки видов [22, 25, 26]. Данная работа представляет результаты экспедиционных изысканий и критико-таксономических исследований гербарного материала, которые увеличили богатство флоры Донбасса на 34 вида.

Цель и задачи исследований

Цель работы – представить данные об изменении состава флоры Донбасса. В задачи исследований входило критико-таксономическое изучение гербарных фондов DNZ и проведение экспедиционных исследований, направленных на выявление новых для флоры региона таксонов.

Объекты и методики исследований

Объект исследования – природная флора Донбасса. Предметом изучения являются новые для флоры Донбасса автохтонные и адвентивные виды, в том числе «беженцы» из культуры, их распространение в этом регионе. Представлены оригинальные тексты гербарных этикеток, данные о флористических находках, сделанных в результате экспедиционных обследований растительного покрова Донбасса, а также выявленных в результате идентификационной и критико-таксономической работы с фондами Гербария ФГБНУ «Донецкий ботанический сад» – DNZ. Для многих видов указаны координаты (N – северная широта, E – восточная долгота) местонахождений и высота над уровнем моря (н.у.м.), определенные с помощью программы Google Earth Pro. Фамилии коллекторов находок обозначены «leg.», ученых, установивших таксономическую принадлежность гербарных сборов, – «det.». В отдельных случаях указаны не только дата сбора гербарного образца, но также дата и автор его уточненной идентификации. В текстах этикеток указаны места сборов: ДНР и ЛНР; в сборах, сделанных до 2014 года, эти тер-

ритории обозначены как Донецкая и Луганская (Ворошиловградская) области. Все гербарные образцы выявленных флористических находок хранятся в DNZ. В ряде случаев, когда точка зрения авторов статьи на таксономический ранг и «объем» вида не совпадает с современными трактовками, как например, в «Catalog of life», в скобках приведены синонимы его названий.

Результаты исследований и их обсуждение

В период с 2017 г. по 2022 г. в ходе экспедиционных исследований флоры Донбасса выявлено 34 новых вида, для которых установлен факт спонтанного произрастания в природных фитоценозах, в антропогенно нарушенных или искусственно созданных биотопах. В том числе 25 видов, по нашему мнению, относятся к автохтонной фракции флоры Донбасса (аборигенные), а 9 видов – к адвентивной (заносные, или чужеродные, и «беженцы» из культуры). Гибридогенные виды включены нами в состав автохтонных, поскольку родительские виды произрастают в той же местности и для некоторых из них трудно установить факт заноса.

Приводим аннотированный список видов, найденных во время экспедиционных исследований.

Asplenium × *souchei* Litard., 1909 (*A.* × *paradoxum* Beauverd., *A.* × *adiantonigroides* Léveillé) – костенец Суше. ЛНР, Свердловский р-н, с. Дарьино-Ермаковка, N 47,878508°, E 39,609117°, leg. В.В. Мартынов, Т.В. Никулина 15.09.2019, det. В.М. Остапко; ДНР, Енакиевский горсовет, с. Ильинка, заказник «Балка Скелевая», в расщелине скалы в ущелье, редко, N 48°15'48,89", E 38°26'35,00", 214 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, В.В. Мартынов, det. В.М. Остапко 26.05.2021. Гибридогенный вид от скрещивания *Asplenium adiantum-nigrum* L. × *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm. subsp. *septentrionale*, распространенный в Средиземноморье, Атлантической и Средней Европе. Ближайшее местонахождение – Южный берег Крыма [5].

Cardamine hirsuta L., 1753 – сердечник шершавый. ДНР, Шахтерский р-н, с. Нижняя Крынка, балка Калпакова, обочина дороги по степному склону, редко, N 48°06'21,75", E 38°12'06,23", 115 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 28.05.2021. Голарктический вид [12]. В Донбассе, по-

видимому, встречается очень редко, поэтому до сих пор не был найден.

Carex secalina Willd. ex Wahlenb., 1803 – осока ржаная. ДНР, Донецк, микрорайон Широкий, правый берег пруда Песчаного, N 47°56'30,39", E 37°45'05,05", 153 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Блэкберн, А.А. Кривцун, А.Л. Золотой 03.07.2020, det. Остапко В.М. Евразийский вид с дизъюнктивным ареалом, ранее не отмечавшийся в юго-восточной части Украины, внесенный в Красную книгу Украины [32]. Учитывая редкость распространения, этот вид следует рекомендовать для особой охраны в ДНР.

Crataegus lipskii Klokov, 1954 – боярышник Липского. ДНР, Макеевский горсовет, окр. пос. Межевое, заказник «Зорянская степь», N 47°57'07,27", E 38°04'17,14", 241 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 07.05.2019. Редкий средневропейский вид, близкий к *C. monogyna* Jacq. s. str. [31]. В Донбассе находится оторванно от восточной границы ареала.

Euphorbia maculata L., 1753 – молочай пятнистый. ДНР, г. Донецк, Донецкий ботанический сад, рабатка с кактусами перед центральным входом; N 48°00'33,18", E 37°52'44,14", 202 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 19.08.2022. Космополитный сорный вид. Это однолетнее растение с распростертыми и обильно разветвленными стеблями, супротивными листьями и мелкими соцветиями – циатиями. Естественный ареал охватывает восток и юг Северной Америки от Канады до Флориды и Техаса. Вид активно расселяется по всему миру. Он натурализовался в Центральной и Южной Америке (Мексика, Аргентина, Перу, Чили), на Ближнем Востоке (Израиль, Сирия), в Восточной Азии (Китай, Япония, Тайвань), в Новой Зеландии и Австралии. Предпочитает расти на открытых солнечных местах. В Европе *E. maculata* появился несколько столетий назад. В 1660 г. вид культивировали в Лондоне, в 1770 г. – в Вене. В середине XIX в. его выращивали уже во многих ботанических садах Европы и он часто дичал. На территории европейской части России вид известен из южных регионов: Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Крыма, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей. В сентябре 2021 г. *E. maculata* был найден на территории Саратовской области на северной окра-

ине города Саратова. Данный вид может представлять угрозу для сельского хозяйства Донбасса. Он обладает сильным аллелопатическим воздействием и подавляет рост корней многих овощей, например, томатов (*Lycopersicon esculentum* Mill.) и стручкового перца (*Capsicum annuum* L.). В Иране *E. maculata* является агрессивным сорняком на соевых полях, где приводит к снижению урожайности этой культуры. В США *E. maculata* в полевом эксперименте очень сильно (до 85 %) снижал урожайность хлопчатника [1].

Papaver pseudoorientale (Fedde) Medw., 1918 – мак ложновосточный. ДНР, Старобешевский р-н, 1 км к востоку от с. Придорожное, небольшой участок петрофитной степи, «зажатый» между пахотными землями, рудеральными местами и местом несанкционированной выработки природного камня, единичное генеративное растение, N 47°51'46,41", E 37°57'59,46", 112 м н.у.м., leg. et det. Е.Г. Муленкова 02.05.2021. Кавказско-малоазиатско-иранский вид, часто культивируемый и дичающий [8].

Papaver stevenianum A.D. Mischeev, 1993 (*P. nothum* Steven ex Klokov, 1953; *P. dubium* auct. non L.) – мак Стевена. ДНР, Донецк, Донецкий ботанический сад, как сорное на коллекциях, много, N 48°00'42,36", E 37°52'47,58", leg. et det. В.М. Остапко 13.05.2022. Кавказский вид, растущий на полях и по сухим склонам [8]. Возможно, занесен в Донецкий ботанический сад с интродуцированным материалом.

Phragmites altissimus (Benth.) Mabilie, 1826 – тростник высочайший. ДНР, Донецк, набережная Кальмиусского водохранилища, недалеко от моста по бульвару Шевченко, N 48°00'36,00", E 37°49'13,97", 142 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 04.11.2020, высота растений достигает 5 м; ДНР, Донецк, Путиловский лес, берег нижнего пруда, N 48°04'01,14", E 37°47'12,45", 198 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко, В.В. Мартынов 06.05.2021; ДНР, Донецк, у мостика через балочку между микрорайонами Цветочным и Щетинина, заросли по дну и склонам балки, N 47°59'10,29", E 37°55'01,19", 187 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 30.12.2022. По-видимому, достаточно распространенный в Донбассе вид, который ранее рассматривался как подвид тростника южного – *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex

Steud. ssp. *altissimus* (Benth.) W. Clayton и поэтому отсутствовал в региональных флористических сводках [11, 18].

Pilosella malacotricha (Naeg. et Peter) Schljak., 1989 – ястребиночка мягковолосая. ДНР, Шахтерский р-н, окрестности с. Дмитровка, степь возле въезда в село, N 47°55'35,15", E 38°55'21,20", 114 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Блэкберн, А.А. Кривцун, det. В.М. Остапко 22.07.2020. Таврический эндемик [34].

Pistia stratiotes L., 1753 – пистия телорезовидная. ДНР, Донецк, Донецкий ботанический сад, в пруду № 1 возле насосной, небольшие пятна из нескольких особей, N 48°00'43,20", E 37°52'43,64", 205 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 21.07.2022. Эфемерофит, спонтанно занесенный в пруд, вероятно, зоохорно из искусственных водоемов ДБС, где экспонируется в летний период. Космополит, вероятно, африканского происхождения. В России впервые обнаружен в 1989 г. в Астраханской области, отмечался также в Московской (с 1998 г.), Воронежской и Самарской областях, в Республике Адыгея. В 2013 г. наблюдали в Харьковской обл. (р. Северский Донец). В Адыгее семенное размножение сомнительно, вегетативно размножается с помощью столонов, развивающихся в пазухах низовых листьев. Листья легко держатся на поверхности воды благодаря хорошо развитой воздухоносной паренхиме. На концах столонов образуются новые особи, в свою очередь образующие новые столоны, это может повторяться до наступления заморозков. В умеренных широтах способен пережить зиму, если водоем не замерзает [33]. Возможно, этот вид, акклиматизируясь, будет массово распространяться в водоемах Донбасса и станет инвазивно опасным.

Potamogeton sarmaticus Mäemets, 1978 – рдест сарматский. ДНР, Амвросиевский р-н, окр. с. Белояровка, пруд, к югу от села, leg. В.В. Мартынов 08.05.2020, det. В.М. Остапко. Ранее предполагалось нахождение этого восточноевропейско-казахстанского вида в Донбассе [11].

Rosa andegavensis Bast., 1809 s. str. – шиповник андегавский. ДНР, Амвросиевский р-н, окрестности Амвросиевки, памятник природы «Балка Горькая», степь на мергеле, N 47°47'16,65", E 38°32'33,92", 83 м н.у.м., степной склон, N 47°47'28,01", E 38°32'32,92", 64 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 21.05.2019. Дизъ-

юнктивное местонахождение эндемичного вида, основной ареал которого – Горный Крым. Этот вид также найден спонтанно растущим на территории Донецкого ботанического сада: ДНР, Донецк, Донецкий ботанический сад, Южный массив, бывший питомник, единично, N 48°00'16,51", E 37°52'30,12", 205 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 10.06.2022. В обработке И.О. Бузуновой [3] этот вид принимается шире, включая распространенные в Донбассе *R. litviovii* Chrshan. и *R. lonaczewskii* Dubovik.

Rosa biebersteiniana Tratt., 1823 – шиповник Биберштейна. ДНР, г. Донецк, Буденновский р-н, балка Богодуховская, южнее 2-ой ул. Антропова, степной склон, N 47°59'22,26", E 37°52'49,98", 179 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Кривцун, С.П. Жуков 10.07.2020, det. В.М. Остапко. Кавказский эндемичный вид, возможно, с более широким дизъюнктивным распространением.

Rosa × frankofurtana Münchh, 1770 – шиповник франкфуртский. ДНР, Новоазовский р-н, пгт Седово, территория выведенной из эксплуатации базы отдыха «Бригантина», N 47°07'23", E 38°16'62", leg. Ю.А. Штирц 10.08.2018, det. В.М. Остапко; ДНР, Новоазовский р-н, пгт Седово, частный сектор, обочина дороги, N 47°06'99", E 38°16'19", leg. Ю.А. Штирц 09.08.2018, det. В.М. Остапко. Дичающий из культуры вид, вероятно, использовавшийся в качестве подвоя.

Rosa jundzillii Besser, 1816 – шиповник Юндзилла. ДНР, Новоазовский р-н, заповедник «Хомутовская степь», старая дорога, выпасаемая часть, N 47°17'18,21", E 38°10'30,56", 51 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Кривцун, 16.06.2020, det. В.М. Остапко. Ареал вида охватывает значительную часть Европы, Средиземноморья и Малой Азии [3].

Rosa rubiginosa L., 1771 s. str. – шиповник красно-бурый. ДНР, Макеевский горсовет, п. Маяк, степная балка к юго-западу от поселка, склон балки возле терновника, N 47°57'17,10", E 38°01'01,89", 191 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 01.06.2018; Амвросиевский р-н, с. Белояровка, ур. Балка Мокрая, степной склон, N 47°46'54,85", E 38°34'24,89", 84 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, Р.В. Остапенко 21.05.2018, det. В.М. Остапко. К данному виду в синонимы И.О. Бузунова отнесла описанный из Северного Приазовья

R. bordzilowskii Chrshan. [3], с чем вряд ли можно согласиться, учитывая наблюдаемое разнообразие этой группы шиповников, нуждающееся в критической таксономической доработке.

Taraxacum angustissimum Lindb. f. 1938 – одуванчик узчайший. ДНР, г. Донецк, Донецкий ботанический сад, на газоне возле административного корпуса, N 48°00'35,36", E 37°52'44,50", leg. et det. В.М. Остапко 20.05.2022; ДНР, Донецк, ул. 50-летия СССР, д. 151, щели в асфальте, изредка, N 48°00'35,67", E 37°48'45,94", 172 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 25.10.2022; ЛНР, г. Луганск, ул. Победоносная, окраина Калмыцкого яра, обочина шоссе, leg. Т.В. Сова 15.08.2016, det. В.М. Остапко 20.05.2022. Евро-средиземноморский вид [30].

Taraxacum constrictifrons Markl., 1938 – одуванчик стянутоверхушечный. ДНР, г. Донецк, микрорайон Широкий, пруд Песчаный, степной склон левого берега, N 47°56'36,93", E 37°45'06,02', 150 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 08.05.2021. Указан для Средней Европы, Скандинавии и Эстонии [30]. Возможно, заносной.

Taraxacum dahlstedtii Lindb. f., 1907 – одуванчик Дальштедта. Луганская обл., Славянoserбский р-н, п. Металлист, около жилых домов, leg. Ю.С. Фоминова 06.06.2017, det. В.М. Остапко 10.01.2023. Палеарктический вид [30].

Taraxacum ostenfeldii Raunk., 1906 – одуванчик Остенфельда. ДНР, Донецк, Донецкий ботанический сад, на газоне в «пинетуме», изредка, N 48°00'41,77", E 37°52'55,25", leg. В.М. Остапко, С.А. Приходько 28.10.2022, det. В.М. Остапко. Средне- и Восточноевропейский вид, распространенный от Финляндии до Крыма [30].

Taraxacum pseudofulvum Lindb. f. 1944 – одуванчик ложно-красновато-желтый. ДНР, г. Донецк, Путиловский лес, берег нижнего пруда, N 48°04'00,96", E 37°47'14,56", 200 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.05.2021. Указан для Средней Европы, Скандинавии и Эстонии [30]. Возможно, заносной.

Tulipa × hybrida hort. – ДНР, Донецк, Щеголовка, дно карьера к западу от кладбища, пырейник, единично, N 48°03'55,07", E 37°48'05,25", 175 м н.у.м., leg. et det. В.М. Остапко 06.05.2021. Беженец из культуры.

Typha caspica Pobed., 1950 – рогоз каспийский. ДНР, г. Донецк, долина р. Кальмиус, Ива-

новское болото, N 48°03'86,28", E 37°82'04,21", leg. В.В. Мартынов 23.08.2020, det. В.М. Остапко; ДНР, Шахтерский р-н, г. Снежное, заказник «Урочище Леонтьево-Байракское», кв. 38, по берегу пруда, N 48°03'36,31", E 38°48'46,19", 187 м н.у.м., leg. В.М. Остапко, А.А. Блакберн, А.А. Кривцун 20.07.2020, det. В.М. Остапко. Восточнопричерноморско-прикаспийский эндемик; приводился для Донбасса раньше без точных данных: Ворошиловградская обл., пойма р. Деркул [14].

Важное значение для изучения флоры имеет постоянная работа по идентификации и критико-систематическому пересмотру хранящегося гербарного материала. Так, в фондах DNZ выявлены новые для Донбасса следующие виды.

Anthyllis macrocephala Wend., 1929 – язвенник крупноголовчатый. Луганская обл., г. Брянка, окр. пос. Криворожье, на травянистом склоне, у дороги, редко; очевидно, заносное; leg. et det. А.И. Дерипова 08.07.1970. Среднеевропейский вид [15].

Asplenium × *alternifolium* Wulfen ex Jacq., 1782 (*A.* × *germanicum* Weis, *A.* × *germanicum* Weis subsp. *germanicum* A.E. Bobrov, *A. breynii* Retz., nom. illeg., *A. septentrionale* (L.) Hoffm. × *A. trichomanes* L.) – костенец очереднолистный. Донецкая обл., Володарский р-н, с. Касьяновка, ниже по течению р. Кальчик, урочище Чердаклы, в расщелинах скал над водохранилищем, leg. Р.И. Бурда, В.М. Остапко, Т.Т. Чуприна, Н.В. Шпилевая, В.И. Щербань, Л.Н. Валухова 03.09.1997, det. В.М. Остапко и Е.Г. Муленкова 31.03.2021. Первоначально этот сбор был идентифицирован Р.И. Бурдой как *A.* × *heuffleri* Reichardt. Позже, 15.06.2011, О.А. Безсмертная, работая в фондах DNZ, опровергла принадлежность гербарного образца к этому виду, однако не оставила своего определения. Встречается в Евразии по тенистым местам и на скалах [2]. Вид на территории Донбасса нуждается в охране.

Astragalus subuliformis DC., 1802 – астрагал шиловидный. Луганская обл., г. Брянка, окрестности с. Орловка, на степном каменистом склоне, часто, leg. et det. А.И. Дерипова 23.05.1990. Правильность определения подтвердили А.А. Кагало (27.05.2003) и В.М. Остапко (05.03.2022). Растет на Кавказе, в Средиземноморье и Малой Азии по степям, известняково-

каменистым склонам [4]. На Донецком кряже это явно дизъюнктивный реликтовый элемент флоры.

Centaureum tenuiflorum (Hoffm. et Link) Fritsch, 1907 – золототысячник тонкоцветковый. Донецкая обл., Новоазовский р-н, окр. п. Седово, побережье Азовского моря, Кривая коса, на ракушечнике, часто, leg. et det. А.И. Дерипова 17.08.1978. Южно-европейско-средиземноморско-малоазиатско-кавказский вид [29], находящийся в Северном Приазовье на северной границе ареала.

Elatine hungarica Moesz, 1908 – повойничек венгерский. Ворошиловградская обл., Беловодский р-н, с. Городище, урочище Юницкого, устье Криничного Яра, пойменный луг, в понижении, залитом водой, leg. Р.И. Бурда, Е.Г. Гриневская, В.С. Гумеч, А.Е. Кусков 01.06.1986, det. Е.Г. Муленкова 16.03.2021. Евросибирский, редкий в Донбассе вид.

Galium tenderiense Klokov, 1960 – подмаренник тендерский. Донецкая обл., Новоазовский р-н, окрестности пгт Седово, побережье Азовского моря, Кривая коса, на ракушечнике, часто, leg. et det. А.И. Дерипова 19.08.1978. Причерноморский эндемик, нуждающийся в особой охране.

Gypsophila litwinowii Koso-Pol., 1922 – качим Литвинова. УССР, Ворошиловградская обл., Лисичанский р-н, окр. с. Нижнее, на меловом склоне, часто, leg. et det. А. Дерипова 13.06.1979. Во «Флоре Восточной Европы» [10] этот вид приведен только для Воронежской обл., откуда описан как узкий эндемик. Там же [10] для окр. Старобельска указан *G. altissima* L., а для востока Днепропетровского подрайона «Флоры...» – *G. oligosperma* Krassnova. В DNZ других сборов *G. litwinowii* и сборов *G. altissima* не выявлено, имеются только сборы *G. oligosperma*.

Juncus bulbosus L., 1753 – ситник луковичный. Донецкая обл., Краснолиманский р-н, окрестности п. Яровая, сфагновое болото, возле кладбища, leg. et det. Р.И. Бурда, В.М. Остапко, З.С. Москаленко 08.10.1978; там же, окр. пгт Яровая, заболоченная низина со сфагнумом и *Drosera*, у железной дороги, leg. Г.А. Черноног 08.10.1978, det. Е.Г. Муленкова 05.12.2022; Донецкая обл., Славянский р-н, с. Богородичное, берег р. Северский Донец, у моста, leg. Г.А. Черноног 26.07.1975, det. Р.И. Бурда 22.04.1981.

Этот евро-средиземноморский вид [17], по видимому, ошибочно не был ранее учтен при подготовке списков флоры Донбасса [11, 18].

Peucedanum tauricum M. Vieb., 1808 – горичник крымский. ДНР, Макеевский горсовет, п. Межевое, нарушенный степной участок возле поля, leg. Е.Г. Муленкова 19.09.2018, det. В.М. Остапко. В числе сборов, ранее определенных как обычный в Донбассе *Peucedanum ruthenicum* M. Vieb., выявлен (det. В.М. Остапко) *P. tauricum* в следующих местонахождениях: Донецкая обл., г. Жданов, Самарина балка, leg. В.С. Гумеч 23.05.1985; Донецкая обл., Першотравневый р-н, Новая Ялта, leg. В.М. Остапко 23.06.1974; Донецкая обл., г. Дружковка, Веселовские ставки, тальвег балки, солончаковый луг, leg. Р.И. Бурда, В.М. Остапко, С.А. Приходько 06.07.1991; Донецкая обл., Першотравневый р-н, хутор Рыбацкий, leg. А.Е. Кусков 01.08.1982; Донецкая обл., г. Ясиноватая, берег р. Кальмиус близ отвалов шахты им. Засядько, leg. Е.Г. Муленкова 07.08.2005. Кавказско-крымский вид [6], как оказалось, встречается в Северном Приазовье и на Донецком кряже.

Scirpus supinus L., 1753 – камыш приземистый. Луганская обл., Станично-Луганский р-н, хутор Малиновый, влажные песчаные места в понижениях, leg. В.М. Остапко, О.В. Зыбенко, Т.Ю. Мовчан 29.06.2005 (был отмечен как *Juncus* sp.), det. Е.Г. Муленкова 10.11.2022. Евразийский вид [7].

Taraxacum proximum (Dahlst.) Dahlst., 1906 (*T. pineticola* Клоков, 1954) – одуванчик ближайший. Донецкая обл., Краснолиманский р-н, о.п. Брусин, обочина дороги в центральной пойме, leg. et det. В.М. Остапко 06.05.1976; Старобешевский р-н, степные склоны над р. Сухая Волноваха в 3 км от с. Стыла с выходами гранитов в виде огромных плит, leg. Е.Г. Муленкова, Т.Ю. Мовчан, Н.В. Шпилевая, О.В. Зыбенко, Н.Ю. Кунец, Ю.В. Ибатулина 26.04.2006, det. В.М. Остапко 09.01.2023. Вид распространен в Европе и Северной Америке [30].

Выводы

Для флоры Донбасса приведены 34 новых вида сосудистых растений; из них 25 автохтонных и 9 адвентивных и «беженцев» из культуры. В автохтонной фракции флоры региона наи-

большее число новых видов установлено для таких родов как *Rosa* L., *Taraxacum* F.H. Wigg., *Typha* L. и некоторых других, часто трудных для определения. Это подчеркивает важность проведения критико-таксономического пересмотра гербарных материалов и специальных экспедиций с целью изучения их таксономического разнообразия.

Работа выполнена в рамках госзадания ФГБНУ «Донецкий ботанический сад» по теме FREG-2023-0003 «Исследование современного состояния растительного покрова на Донецкой возвышенности и в Северном Приазовье», № 1023020800025-7-1.6.20; 1.6.11; 1.6.19

1. Березуцкий М.А., Дурнова Н.А., Белоногова Ю.В., Мишкина В.В. Находка лекарственного вида – молочая пятнистого (*Euphorbia maculata* L.) на территории Саратовской области // Modern science. 2021. N 11-1. С. 14–17.
2. Бобров А.Е. Отдел 3. Polypodiophyta – папоротникообразные // Флора европейской части СССР. Т. 1. Л.: Наука, 1974. С. 68–99.
3. Бузунова И.О. Род 11. Роза, шиповник – *Rosa* L. // Флора Восточной Европы. Т. X. СПб: Мир и семья; Изд-во СПХФА, 2001. С. 329–361.
4. Васильева Л.И. Род 18. Астрагал – *Astragalus* L. // Флора европейской части СССР. Т. VI. Л.: Наука, 1987. С. 47–76.
5. Вашека О.В., Безсмертна О.О. Атлас папоротей флоры Украины. К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. 160 с.
6. Виноградова В.М. Сем. 119. Ариáceе Lintl. (Umbelliferae Juss.) – сельдереевые (зонтичные) // Флора Восточной Европы. Т. XI. М.; СПб: Товарищество научных изданий КМК, 2004. С. 315–437.
7. Егорова Т.В. Сем. 178. Суперáceе Juss. – осокковые // Флора европейской части СССР. Т. II. Л.: Наука, 1976. С. 83–219.
8. Егорова Т.В. Сем. 35. Раpаверáceе Adans. – Маковые // Флора Восточной Европы. Т. X. СПб: Мир и семья; Изд-во СПХФА, 2001. С. 204–226.
9. Ерёменко Ю.А., Остапко В.М. Распространение адвентивных древесно-кустарниковых

- растений на территории Донецкого ботанического сада НАН Украины // Промышленная ботаника. 2011. Вып. 11. С. 135–140.
10. Иконников С.С. Род 41. Качим – *Gypsophila* L. // Флора Восточной Европы. Т. XI. М.; СПб: Товарищество научных изданий КМК, 2004. С. 257–265.
 11. Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Остапко В.М. Конспект флоры юго-востока Украины. К.: Наук. думка, 1985. 271 с.
 12. Котов М.И. Сем. 66. Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss. nom. altern.) – крестоцветные // Флора европейской части СССР. Т. IV. Л.: Наука, 1979. С. 30–148.
 13. Кривцун А.А., Остапко В.М., Приходько С.А. «Беженцы» из культуры дендрологических коллекций Донецкого ботанического сада // Промышленная ботаника. 2021. Вып. 21, N 1. С. 67–78.
 14. Леонова Т.Г. Сем. 185. Туфасеae Juss. – Рогозовые // Флора европейской части СССР. Т. IV. Л.: Наука, 1979. С. 326–330.
 15. Миняев Н.А., Акулова (Клочкова) З.В. Род 26. Язвенник – *Anthyllis* L. // Флора европейской части СССР. Т. VI. Л.: Наука, 1987. С. 98–103.
 16. Муленкова Е.Г. Конспект хвощовых (Equisetopsida С. Agardh) Донбасса // Промышленная ботаника. 2022. Вып. 22, N 1. С. 32–48.
 17. Новиков В.С. Сем. 177. Juncaceae Juss. – Ситниковые // Флора европейской части СССР. Т. II. Л.: Наука, 1976. С. 59–83.
 18. Остапко В.М., Бойко А.В., Мосякин С.Л. Сосудистые растения юго-востока Украины. Донецк: Ноулидж, 2010. 247 с.
 19. Остапко В.М., Ерёмченко Ю.А. Конспект адвентивной фракции дендрофлоры юго-востока Украины // Промышленная ботаника. 2010. Вып. 10. С. 42–48.
 20. Остапко В.М., Приходько С.А., Бойко А.В. Деякі нові дані щодо адвентизації флори Південного Сходу України // Синантропізація рослинного покриву України. Тези наукових доповідей (Переяслав-Хмельницький, 27–28 вересня 2012 р.). К.; Переяслав-Хмельницький, 2012. С. 69–70.
 21. Остапко В.М., Муленкова О.Г., Бойко Г.В. Нові відомості про спонтанне поширення рослин з Донецького ботанічного саду // Роль ботанічних садів і дендропарків у збереженні та збагаченні біологічного різноманіття урбанізованих територій. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 28–31 травня 2013 р.). К., 2013: 122–123.
 22. Остапко В.М. Новый вид ластовня – *Vincetoxicum svetlanae* Ostapko // Промышленная ботаника. 2018. Вып. 18, N 1. С. 4–9.
 23. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Гнатюк Н.Ю. Флористические находки в Донбассе (2011–2017 гг.): аборигенные созофиты и регионально редкие виды // Промышленная ботаника. 2018. Вып. 18, N 2. С. 4–14.
 24. Остапко В.М., Приходько С.А. Изменения в составе флоры особо охраняемой природной территории «Хомутовская степь» за последние тридцать лет // Биология растений и садоводство: теория, инновации. 2019. № 3(152). С. 128–152.
 25. Остапко В.М. Новый вид ковыля – *Stipa Iarisaе* Ostapko // Промышленная ботаника. 2020. Вып. 20, N 1. С. 4–7.
 26. Остапко В.М. Новый вид подмаренника – *Galium ×jubilaеare* Ostapko (Rubiaceae) // Промышленная ботаника. 2020. Вып. 20, N 3. С. 4–7.
 27. Остапко В.М. Дичание *Opuntia humifusa* (Raf.) Raf. в Донбассе // Промышленная ботаника. 2020. Вып. 20, N 3. С. 76–81.
 28. Остапко В.М., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Сова Т.В., Кривцун А.А., Гнатюк Н.Ю., Мартынов В.В. Флористические находки в Донбассе (2011–2020 гг.): адвентивные виды // Промышленная ботаника. 2020. Вып. 20, N 4. С. 4–15.
 29. Цвелёв Н.Н. Сем. 133. Gentianaceae Juss. – горечавковые // Флора европейской части СССР. Т. III. Л.: Наука, 1978. С. 58–82.
 30. Цвелёв Н.Н. Род 19. Одуванчик – *Taraxacum* Wigg. // Флора европейской части СССР. Т. VIII. Л.: Наука, 1989. С. 61–113.
 31. Цвелёв Н.Н. Род 38. Боярышник – *Crataegus* L. // Флора Восточной Европы. Т. X. СПб: Мир и семья; Изд-во СПХФА, 2001. С. 557–586.
 32. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.
 33. Шаповалов М.И., Сапрыкин М.А. Чужеродный вид *Pistia stratiotes* L. (Agaceae) в водоемах урбанизированной территории юга России // Промышленная ботаника, 2023. Вып. 23, № 2.

сии // Российский журнал биологических инвазий. 2016. N 1. С. 139–146.

34. Шляков Р.Н. Род 33. Ястребиночка – *Pilosella* Hill. // Флора Восточной Европы. Т. VIII. Л.: Наука, 1989. С. 300–377.

Поступила в редакцию: 27.01.2023

UDC 581.95(477.62)

NEW SPECIES IN THE FLORA OF DONBASS

V.M. Ostapko, Ye.G. Mulenkova

Federal State Budgetary Scientific Institution «Donetsk botanical garden»

For the first time for the flora of Donbass, 25 autochthonous species from the genera *Asplenium* – 2, *Astragalus* – 1, *Cardamine* – 1, *Carex* – 1, *Centaurium* – 1, *Crataegus* – 1, *Elatine* – 1, *Galium* – 1, *Gypsophila* – 1, *Juncus* – 1, *Peucedanum* – 1, *Phragmites* – 1, *Pilosella* – 1, *Potamogeton* – 1, *Rosa* – 4, *Scirpus* – 1, *Taraxacum* – 4, *Typha* – 1 and 9 adventitious and wild from the culture – *Anthyllis* – 1, *Euphorbia* – 1, *Papaver* – 2, *Pistia* – 1, *Rosa* – 1, *Taraxacum* – 2, *Tulipa* – 1 are given.

Citation: Ostapko V.M., Mulenkova E.G. New species in the flora of Donbass // Industrial Botany. 2023. Vol. 23, N 2. P. 4–11. DOI: 10.5281/zenodo.10048662
